

Dekabr, 2024-Yil

**BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI UZUNLIKKA
SAKROVCHILARNI INTERFAOL O'YINLAR ORQALI JISMONIY
TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH**

Karimov Farrux Muxiddin o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

katta o'qituvchisi

yengilatlet@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14457374>

***Annotatsiya.** Maqolada yosh uzunlikka sakrovchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishda maxsus o'yinlardan foydalanib, funksional va asosiy jismoniy tayyorgarlikni oshirish, bellashuv ko'nikmalarini rivojlantirish, taktik fikrlashni yaxshilash, qiyin vaziyatlarda musoboqani olib borish qobiliyatini oshirish va an'anaviy bo'lmagan usullarni tezkorlik bilan amalga oshirish imkoniyatlarini rivojlantiradi usullari ko'rsatilgan.*

***Kalit so'zlar:** sport, boshlang'ich tayyorgarlik, ko'nikma, uzunlikka sakrash, o'yin vazifalari, muvofiqlashtirish, qobiliyat, texnik faoliyat.*

**DEVELOPMENT OF PHYSICAL TRAINING OF YOUNG YENGIL ATLETIKA
WRESTLERS THROUGH SPECIAL GAMES AT THE INITIAL PREPARATORY
STAGE**

***Abstract.** The article shows the ways in which young yengil atletika wrestlers develop their abilities to increase functional and, most importantly, physical training using special games in increasing the level of general and special physical training, develop competency skills, improve tactical thinking, increase the ability to compete in difficult situations and quickly implement unconventional methods.*

***Keywords:** sports-recreational stage, game tasks, junior unarmed self-defence athletes, coordination skills, technical tasks.*

KIRISH

Zamonaviy sport uchun sportchilarning har tomonlama tayyorgarligi talablarini doimiy oshirib borish xarakterlidir. Bunday sharoitda yosh uzunlikka sakrovchilarining boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'illanuvchi uzunlikka sakrovchilarning texnik harakatlarining muvofiqlashtirish, chuqur o'rganish katta ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Turli yoshdagi bolalarda jismoniy fazilatlar bir vaqtning o'zida hosil bo'lmaydi. Har bir sifatni rivojlantirish uchun uning eng katta o'sishiga erishish mumkin bo'lgan ba'zi sezgir davrlar mavjud. Ular qobiliyatining o'ziga xos xususiyatlariga ega va genetik jihatdan aniqlanadigan iqtidorining rivojlanish dasturiga ega. Kichik yoshdagi bolalarda turli xil vosita harakatlariga qiziqish sezilarli darajada oshadi. Raqobat tuyg'usining kuchayishi ularni yangi harakatlarni izlashga va ularni, ayniqsa, kutilmagan holatlarda tanish bo'lmagan narsalarni o'rganishga olib keladi. Har bir inson nafaqat yangi harakatlarni o'rganishga harakat qiladi, balki uni to'liq egallashga harakat qiladi. Bu yoshda ular eng qiyin harakatlarni osongina muvaffaqiyatli o'zlashtirishlari mumkin. Maktab yoshidagilarning ya'ni 7-17 yoshdagilarni puxta tuzilgan dastur bilan shug'ullanadigan harakatlarda ta'lim olish uchun eng qulaydir, bu esa o'z navbatida texnik va taktik tayyorgarlikning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi kunda koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning biologik asoslari mavjud bo'lib, ularning rivojlanishi ko'p vositalar yig'indisining shakllanishi asosida amalga oshiriladi. U bolalar va o'smirlarning vosita funksiyasini rivojlantirishda katta tengsizlikni aniqlashga muvaffaq bo'ladi. Yengil atletikai turli xil ekstrimal harakatlarga boy sport turi bo'lib, muayyan vazifa, kuch, vaqt va fazoviy parametrlar, muvofiqlashtirish murakkabligi va boshqalar bilan xarakterlanadi. Murakkab taktik va texnik harakatlar va majmualari, bir qator faoliyati doirasida ifodalaydi. 7-10 yoshli boshlang'ch tayyorgarlik bosqichidagi uzunlikka sakrovchilarning harakat qobiliyatini yuqori o'sish sur'atlarini qo'llab-quvvatlaydi.

Bu markaziy asab tizimining yuqori plastisitivligiga va harakatlarning ma'lum vaqt xususiyatlarini takomillashtirishda ifodalangan vosita analizatorining jadal rivojlanishiga yordam beradi. Bir qator mualliflarning fikriga ko'ra, uzunlikka sakrovchilarning jismoniy rivojlantirishni takomillashtirish turli darajadagi malakali sportchilarni tayyorlashning muhim bo'limlaridan biri sifatida qaralishi kerak. Shuning uchun, o'quv-mashg'ulot jarayonida jismoniy rivojlantirishni takomillashtirishga katta e'tibor berilishi kerak, uni sportchilarni tayyorlashning muhim bo'limlaridan biri sifatida ko'rib chiqish kerak.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tadqiqotni nazariy rivojlantirish maqsadida, keyinchalik yosh uzunlikka sakrovchilarida sport sog'lomlashtirish va dastlabki bosqichlarda jismoniy rivojlantirishni shakllanishini dasturiy jihatdan metodik ta'minlash samaradorligini eksperimental tadqiqot jarayonida sinovdan o'tkazildi. O'rganish uch yil davomida 8 – 11 yoshli bolalar 2019 yildan 2022 yilgacha, unda 15 ta nazorat guruhi (ng) ishtirok etdi va 15-ta tajriba (tg) guruhlari.

Dekabr, 2024-Yil

Tadqiqot Toshkent viloyati sport o'yinlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan sport maktabida amalga oshirildi. Nazorat guruhidagi uzunlikka sakrovchilar sportchilarga yengil atletika mashg'ulotlari bo'yicha taqdim etilgan dastur bo'yicha mashg'ulotlar olib borildi. Tadqiqot guruhidagi uzunlikka sakrovchilar mashg'ulot dasturiga biz ishlab chiqqan texnik harakatlar rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan maxsus harakatli o'yinlar usuli kiritilgan. Bizning o'yin uslubimizda, qo'llaniladigan mashqlar, o'yin vazifalari asosiy raqobat harakatining umumiy tuzilishini, texnik harakatlarning tashqi biomexanik tuzilishini saqlab qoladi. Ularni amalga oshirishda vosita harakatlarini rivojlantirishga yordam beradigan sharoitlar ta'minlanadi, izchillik va bosqichma-bosqichlikning psixologik shartlari asosida amalga oshiriladi, jismoniy rivojlantirishniga katta e'tibor qaratiladi. Maxsus o'yinlarni, o'yin vazifalarini ishlab chiqish, jismoniy fazilatlarni rivojlantirish uchun maxsus mashqlarni bajarish simulyatsiya mashqlariga asoslangan edi. Simulyatsiya mashqlari turli malakali sportchilarning texnik harakatlarini tayyorlash va takomillashtirishda ishlatilgan. Ularga ixtiyoriy mashqlar texnikasi haqida fikr yuritishga ruxsat berishdi, uning assimilyatsiya jarayonini osonlashtirish, raqobatbardosh mashqlar zarur muvofiqlashtirish tuzilishini amalga oshirish va funktsional salohiyatini samaradorligini oshirish, motor funktsiyalari o'rtasida samarali muvofiqlashtirish ta'minlash. Uzunlikka sakrovchilarning mashg'ulotlarida foydalanish uchun tavsiya etilgan o'yin vazifalari va mashqlari ikki guruhga bo'lingan. Birinchisi, vosita tajribasini kengaytirish, funktsional va asosiy jismoniy tayyorgarlikni oshirishga yordam beradigan maxsus o'yinlar, umumiy rivojlanish maqsadlari va mashqlarini o'z ichiga oladi. Ikkinchi guruh – o'yinlar va maxsus yo'nalishdagi vazifalar. Ular uzunlikka sakrash texnikasini mohirona egallash, taktik fikrlashni yaxshilash, nufuzli musoboqalarda qiyin holatlarida harakat qilish, noan'anaviy chiqishlarni topish, raqib bilan musoboqalashishga tayyor bo'lish tuyg'usini tarbiyalashga yordam beradi. Ikkala o'yin guruhi ham yosh uzunlikka sakrovchilarning umumiy va maxsus tayyorgarlik darajasini oshirishga qaratilgan.

Jismoniy rivojlantirishni tarbiyalashning asosiy yo'nalishi yangi turli xil vosita ko'nikmalarini egallashdir. Bolalarda jismoniy rivojlantirish darajasini aniqlash uchun biz ikkita testdan foydalanganmiz: 3x10 m va Rombergning murakkab namunasi. Eksperiment boshlanishidan oldin o'tkazilgan testda nazorat va tajriba guruhi uzunlikka sakrovchilarining jismoniy tayyorgarligi darajasida sezilarli farqlar yo'qligi aniqlandi: $p > 0,05$, $0,82$ studentning t-mezonlari, $T = 0,07$ – Romberg namunasi). Jismoniy rivojlantirishni tarbiyalashda yangilik elementlarini o'z ichiga olgan mashqlar ishlatilgan. Jismoniy rivojlantirishga qaratilgan vazifalar o'quv mashg'ulotining asosiy qismining boshida amalga oshirildi, bu esa yuqori sifatli fazilatlarni

Dekabr, 2024-Yil

rivojlantirish bilan bog'liq. Dam olish intervallari nisbatan to'liq tiklanish uchun etarli edi. Biz mashg'ulotda jismoniy rivojlanishni rivojlantirish uchun mashqlar miqdori ahamiyatsiz edi, ammo ular deyarli har bir darsga kiritilgan. Jismoniy rivojlantirishni ta'lim asosiy vositasi aniqlik va turli signallari (yorug'lik, tovush, ob'ekt harakat va boshqalar), farqlash, vaqti-vaqti bilan va o'zgaruvchan vaziyatga yoki muammoning g'ayrioddiy shakllanishiga hissa qo'shish.

XULOSA

Asosiy raqobat harakatining umumiy tuzilishini va texnik harakatlarning tashqi biyomexanik tuzilishini saqlab turuvchi o'yinlarni olib boruvchi mashqlarni, o'yin vazifalarini ishlab chiqish usuli, vosita harakatlarini rivojlantirishni osonlashtiradigan shart-sharoitlarni yaratishga, ketma-ketlik va bosqichma bosqichlikning didaktik tamoyilini amalga oshirishga imkon beradi.

Bu usul yosh uzunlikka sakrovchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish, vosita tajribasini kengaytirish, funktsional va asosiy jismoniy tayyorgarlikni oshirish, musoboqalarda mahorati va ko'nikmalarini olish, taktik fikrlashni yaxshilash, qiyin vaziyatlarda kurash olib borish qobiliyatini yaxshilash va ulardan an'anaviy bo'lmagan usullarni tezda topish imkonini beradi. O'quv mashg'ulotlarini yanada aniqroq boshqarish imkonini beradi.

REFERENCES

1. Каримов Ф. М. и др. БОШЛАНГИЧ ИХТИСОСЛИК ГУРУҲИДАГИ УЗУНЛИККА САКРОВЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДЕПСИНИШ КУЧЕНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.
2. Ziyayev F. S. et al. O'RTA MASOFAGA YUGURUVCHI YENGIL ATLETIKACHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI SAMRADORLIGINI OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 78-90.
3. Ch Z. F. YENGIL ATLETIKACHILARNI UZUNLIKKA SAKROVCHANLIGINI MAXSUS MASHQLAR YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 18. – №. 1. – С. 183-185.
4. Karimov F. M. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI CHIDAMLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH ME'ZONLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1 SPECIAL. – С. 269-273.

Dekabr, 2024-Yil

5. Ziyayev F. C. et al. BOSQON ULOQTIRUVCHI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA MODELLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIGINI ANIQLASH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – С. 280-285.
6. Ғанибоев И. Д. и др. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЕНГИЛ АТЛЕТИКА МАШҚЛАРИНИ ЎЗИДА МУЖАССАМЛАШТИРГАН ХАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ОРҚАЛИ БОЛАЛАРНИ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ ТАРБИЯЛАШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 286-293.
7. Хо'jamkeldiyev G. S. et al. АХОЛИ О'RTASIDA ОММАВИЙ YUGURISHNING АНАМИЯТИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 120-125.
8. G'aniboyev I. D. et al. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 725-729.
9. G'aniboyev I. D. et al. YOSH YENGIL АТЛЕТIKACHI SPORTCHILARNI UZUNLIKKA SAKRASH TURIGA SARALASHDA JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 736-741.
10. G'aniboyev I. D. et al. QISQA MASOFAGA YUGURISH TEXNIKASINI BOSHLANG 'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHI SPORTCHILARIGA O 'RGATISH SAMARADORLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 730-735.
11. G'aniboyev I. D. et al. G 'OVLAR OSHA YUGURUVCHILARNI MUSOBOQALARGA TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 718-724.
12. Muxiddin o'g'li K. F. Modern Methods of Organizing Track and Long Jumpers at the Initial Preparatory Stage //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 34-38.
13. KARIMOV F. BOSHLANG 'ICH TAYYORLOV BOSQICHIDAGI UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI YILLIK MASHG 'ULOTLARINI REJALASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR //News of the NUUZ. – 2024. – Т. 1. – №. 1.10. – С. 88-91